

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ

Шералиева М.А.

заведущая кафедрой Методика дошкольного
образования

Термезский государственный университет Узбекистан

Аннотация: Благодаря основательной подготовке к школе, ребенок будет чувствовать себя более уверенно в незнакомой обстановке и гораздо легче воспринимать новую информацию. Именно в момент подготовки закладывается мотивация к обучению, желание познавать мир, а также умение выстраивать коммуникации. Подготовка к школе - это комплекс мероприятий, направленных на формирование готовности ребенка к обучению в школе. Ниже описаны компоненты готовности, а подпункты, которые включены в эти компоненты - служат направлениями, по которым непосредственно осуществляется подготовка.

Ключевые слова: ребёнок, школа, детский сад, подготовка,

Abstract: Thanks to thorough preparation for school, the child will feel more confident in an unfamiliar environment and perceive new information much easier. It is at the moment of preparation that the motivation to learn, the desire to explore the world, as well as the ability to build communications are laid. Preparing for school is a set of activities aimed at developing the child's readiness for school. The components of readiness are described below, and the sub-items that are included in these components serve as areas in which preparation is directly carried out.

Keywords: child, school, kindergarten, preparation,

Образование от рождения до взрослой жизни представляет собой продукт факторов и влияний. Семья и школа, два института играют первостепенную роль и несут формальную образовательную ответственность перед законом и обществом.

Родители являются первыми и наиболее важными воспитателями ребенка не только потому, что эту роль они берут на себя с рождения, но прежде всего потому, что на них ложится ответственность за образование молодых людей. Именно они должны заложить интеллектуальные и эмоциональные основы своей жизни в обществе и выработать соответствующие установки и ценности. Их роль является решающей, поскольку будущее детей во многом определяется их первыми годами жизни. Чтобы школа выполняла свою роль, родители по-прежнему несут юридическую обязанность обеспечивать присутствие и активное участие ребенка. Таким образом, родители должны дать образование своим детям, а государство должно подготовить из них хороших специалистов и граждан.

Глубокие изменения в современном обществе в последние десятилетия сильно повлияли на традиционную структуру семьи, а также подрывают систему образования. Совершенно очевидно, что в настоящее время ни семья, ни школа сами по себе не способны передать молодым людям все знания, навыки и ценности, необходимые им для успешной интеграции в общество.

Кроме того, родителям и школам приходится сталкиваться со все более сложными ситуациями, к которым ни одна из них не кажется достаточно подготовленной. С одной стороны, это касается определенных социальных явлений, таких как маргинализация, изоляция или насилие. С другой стороны, быстрый рост объема знаний, а также изменение характера навыков, необходимых в профессиональной жизни, ставят перед системой образования беспрецедентные вызовы.

В результате растет путаница в отношении соответствующих ролей, которые должны играть родители и учителя. Они склонны обвинять друг друга в том, что они не делают того, что необходимо для обучения детей. Никто не оспаривает тот факт, что у обоих есть обязанности, но с изменением социальных, экономических и культурных условий меняется и распределение

задач, равно как и то, как каждый воспринимает эти обязанности. Соответствующее влияние родителей и школ также варьируется от страны к стране, в зависимости от различных культур, традиций и религий.

Поэтому важно добиться более четкого определения соответствующих обязанностей родителей и учителей и, прежде всего, побудить их лучше осознавать их. Однако в этой сложной реальности, где переплетаются влияния семьи, школы и общества, было бы невозможно и бесполезно пытаться составить жесткий список соответствующих обязанностей. Расширение диалога и установление подлинного партнерства представляют собой лучший путь вперед.

На данный момент этого сотрудничества недостаточно даже на уровне начальной школы, и оно еще больше снижается на более поздних этапах школьного обучения.

Однако образование приносит неоценимое богатство обществу и играет жизненно важную роль в функционировании демократии. Поэтому органы государственной власти должны уделять больше внимания проблемам в этой сфере. Необходимо подчеркнуть, что семья остается социальной единицей, играющей наиболее решающую роль в развитии и личностном равновесии человека. В то же время очевидно, что родителям сейчас приходится сталкиваться с гораздо более сложными ситуациями, чем раньше, чтобы дать образование своим детям. Отношения между «маленькими» и «большими» больше не строятся на тех строгих правилах, которые регулировали их веками. В прошлом родительскую власть воплощал отец; в случае его исчезновения его передавали матери или другому родственнику. Со второй половины 20-го века роли матери и отца стали гораздо более сбалансированными, даже несмотря на то, что между семьями, а также между культурами, религиями и странами сохраняются существенные различия. Распределение обязанностей становится все более размытым. Отношения

между родителями и детьми также стали гораздо менее иерархическими, чем в прошлом.

Кроме того, «воспитание детей», пожалуй, единственная «профессия» в мире, для которой не существует подготовки. В прошлом знания передавались от одного поколения к другому; Сегодня семьи, в которых бабушки и дедушки живут с молодыми людьми и могут ежедневно делиться своим опытом, находятся в меньшинстве.

Сегодня молодые люди часто накапливают гораздо больше информации, чем их родители, в результате влияния средств массовой информации и Интернета, при этом их система ценностей и навыки критического суждения не развиты в достаточной степени, чтобы позволить им делать все правильно. Молодые люди также подвергаются воздействию мощной массовой культуры, которая часто приводит к стандартизации коммерческих «ценностей».

По мнению французского социолога Бурдьё, чем больше родители разделяют те же ценности, что и институты, тем легче им будет способствовать успеху своих детей.

Детям, из неблагополучных семей, приходится преодолевать гораздо больший разрыв между домом и тем, что они изучают в школе, особенно когда дело касается более абстрактных мыслей и рассуждений, неформальных правил поведения или использования языка. Они могут быть менее приняты учителями, и им будет труднее развивать с ними личные отношения. В результате они будут менее мотивированы, постепенно осознают свою неудачу и разовьют о себе негативный имидж. Они потеряют меньше, если не будут соблюдать дисциплину, установленную школой.

Симпозиум Совета Европы по насилию в школе выявил различные аспекты семейной жизни, которые могут объяснить насилие в школе: «нарушение взаимоотношений в семье (отсутствие тепла), горе между родителями, разлучение родителей, единственный ребенок, бедность и

депривация, слишком тесное жилье, беспорядочное, агрессивное, экстремальное, чрезмерно или недостаточно строгое воспитание со стороны родителей, отсутствие контроля, тот факт, что оба родителя работают или что один из двух родителей должен нести ответственность за воспитание детей одинокий и т. д.».

Наконец, социокультурная среда также играет роль в связи между детьми и родителями. Научные исследования также показывают, что качество связей между семьей и школой влияет на успешность детей и подростков.

Дети дошкольного возраста обладают чрезвычайно сильными психофизиологическими и личностными качествами. Поэтому родителям необходимо учитывать психологическое развитие детей, чтобы иметь лучшие методы воспитания.

Дошкольники любопытны и любят интересоваться. У всех детей дошкольного возраста есть общая черта: они всегда любят размышлять о вещах и задавать вопросы взрослым «почему и почему». То, что новые вещи всегда стимулируют детское любопытство и способность думать. Хотя многие родители чувствуют себя довольно некомфортно и всегда расстраиваются из-за большого количества проблем своих детей, в это время они становятся настойчивыми, чтобы их дети могли обеспечить свои интересы и успехи в соответствии со своим возрастом. Кроме того, родители также должны радоваться, когда их дети задают много вопросов, потому что есть исследования, которые показывают, что дети, которые любят размышлять и учиться, — это дети с хорошим мышлением и высоким интеллектом, поэтому для них это очень полезно. дальнейшая жизнь. Детям дошкольного возраста нравится, когда о них любят заботиться взрослые. Независимо от того, заняты ли вы на работе или у матери больше детей, всегда уделяйте своему ребенку достаточно внимания. Если родители не глядят детей регулярно, они будут чувствовать себя потерянными и станут

закрытыми, менее разделенными. В это время к ребенку может прийти мысль о том, что родитель не любит ребенка. У детей начинается рост коммуникативных навыков. В процессе становления и развития психологии показано, что в дошкольном возрасте у детей стали более выражены коммуникативные навыки и изменения навыков в языковом плане. В это время ребенок имеет возможность наблюдать за всем вокруг и часто имитирует язык мультфильмов, ежедневно общаются с родителями или бабушками и дедушками. Общение на языке помогает детям лучше совершенствовать свои коммуникативные навыки. Поэтому в семье, пожалуйста, нужно уделять больше внимания использованию слов при разговоре друг с другом, потому что дети быстро учатся, и у них похожие действия и слова. Дети дошкольного возраста развивают самостоятельность. Приучение детей к самостоятельности с раннего возраста – популярный метод воспитания, применяемый японскими материалами. Соответственно, дети самостоятельно есть, самостоятельно ходят в туалет, чистят зубы и умываются. Поэтому на этом этапе родители не должны слишком опекать или обеспечивать своих детей в том, что им следует делать. Взрослые должны отдавать предпочтение детям заниматься своими делами, внимательно наблюдать и давать детям советы или помогать им лучше понимать. Понимание природы психологического развития детей очень важно, потому что благодаря этому родители поймут, что нужно их ребенку и чего ему не хватает, чтобы получить наилучшую поддержку. А чтобы дети стали лучше в себе, родители должны иметь следующие способы поддержки своих детей: Стройте планы для своих детей: Планирование в чем бы то ни было имеет свои последствия, и воспитание детей не является исключением. Родители могут целенаправленно планировать мероприятия, с помощью которых можно оценить, как поживает ваш ребенок. Например, наблюдая, как ребенок реагирует на вещи, которые ему не нравятся, как он общается со взрослыми и друзьями, а затем

соответствующим образом приспособливается. Нужно больше слушать своих детей: Наверняка в процессе воспитания детей будут моменты, когда родители злятся и ругают, когда их дети упрямятся или совершают неадекватные действия. Однако важно, чтобы мамы и папы старались контролировать свой гнев и рассказывали своим детям, почему им нужно делать то-то и не следует делать то-то.

Коучинг часто не дает немедленных результатов, поэтому родителям нужно быть очень терпеливыми и спокойными со своими детьми. Видно, что психофизиологическими особенностями дошкольников являются физические, умственные и психологические изменения, и это, очевидно, является частью процесса развития ребенка. Поэтому родителям по-прежнему важно понимать и уделять своим детям больше внимания, чтобы у них была идеальная среда для хорошего развития в первые годы жизни.

В Рекомендации Комитета министров Совета Европы по среднему образованию отмечается, что «все чаще оказывается, что элементарной единицей системы образования является уже не просто класс, а учреждение и его среда. профессиональный педагогический коллектив (учителя, администраторы, инспекторы, библиотекари, психологи и консультанты и т. д.), который должен организовать преподавание, обучение и совместную жизнь учреждения».

«Этот подход также требует открытости по отношению к внешнему миру и всем субъектам, составляющим образовательное сообщество (семьи, школа и политические власти, экономический мир, государственные или частные организации и ассоциации и т. д.), и подразумевает, что «истеблишмент имеет минимум автономии, чтобы он мог реализовать настоящую «педагогику проекта» в контексте, обеспечивающем помощь и поддержку, адаптированную к обстоятельствам и результатам».

Школа может помочь создать коллективный дух в обществе, предлагая свои помещения для занятий спортом, занятий для взрослых и т. д. Во многих странах существуют соглашения, которые гарантируют участие школы в общественной деятельности и, с другой стороны, разрешают сообществу использовать помещения.

Таким образом, важно укреплять связи с деловым миром, который может обеспечить профессиональный опыт, а иногда даже рабочие места. Он также может консультировать школы по разработке программ будущей карьеры. В настоящее время в состав управляющих советов почти никогда не входят представители общественности. Прозрачность деятельности образовательного учреждения необходима для обеспечения его справедливого места в обществе. Родители должны знать, что происходит с их детьми, а выборные должностные лица должны знать, как используются государственные средства. Информация также должна помочь в принятии решений. Роль подготовки детей к школе заключается в создании оптимальных условий для успешного адаптации к новому этапу обучения. Это включает развитие познавательных способностей, физическое развитие, формирование навыков самостоятельности и социализации.

Литература:

1. Бабаева, Т.И. Совершенствование подготовки детей к школе в ДОУ / Т.И. Бабаева. - СПб., 2000. - 60 с.
2. Выготский, Л. С. Возрастная и педагогическая психология / Л.С. Выготский. - М.: Академия, 2008. - 325 с.
3. Дошкольное образование. сб. действующих нормативно правовых док. и науч. - метод. материалов. - М.: АСТ, 2006. 156 с.
4. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х томах. Т. 1 / Я. А. Коменский. - М.: Педагогика, 2002. - 656 с.

5. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). // Начальная школа. - 2000. - № 4. - С. 3-20.

6. Крупская Н.К. О дошкольном воспитании / Н.К. Крупская. - М.: Учпедгиз, 2009. - 208 с.

7. История советской дошкольной педагогики: хрестоматия: учеб. пособие для вузов / сост. Н.Б. Мchedлидзе и др.; ред. М.Н. Колмакова,

В.И. Логинова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1988. - 477с.

8. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / К.Д. Ушинский. - М.: Наука, 1974. - 2 т.